

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№1(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 312 sahifa,
20-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarini maktab ta'limiga tayyorligini aniqlash	16
<i>Akramova Dildora Ergashboy qizi</i>	
Bola tarbiyasida o'yinning ahamiyati	21
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, O'ktamova Nasiba Ravshan qizi</i>	
O'quvchilarning loyiha-tadqiqot faoliyatini tashkil etishning ilmiy asoslari	25
<i>Sobirova Nilufar Azimboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik jarayonni tashkil etish	29
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Ko'zibayeva Nasiba O'tkir qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda sensor tarbiyani rivojlantirish texnologiyalari	32
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Allaberdiyeva Mardona O'tkirbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni jismoniy tarbiyalash mazmuni va vazifalari.....	37
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Mirsharfova Shahinabegim Saidabbos qizi</i>	
Gandbolchi sportchilarni jismoniy tayyorgarligida harakatli o'yinlarning tarbiyaviy rivojlantiruvchi vazifalari	41
<i>Ibodullayeva Munira Atabek qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda dars samaradorligini oshirishda noan'anaviy usullardan foydalanish samaradorligi.....	44
<i>Yusufaliyeva Gulnora Abduraxmonovna</i>	
Modern Requirements for a Teacher's Pedagogical Skills in the Context of Digital Transformation in Education.....	49
<i>Abira Bakhramova</i>	
Ta'lim muassasalarida o'smir yoshlarning ijtimoiylashuv jarayonini samarali tashkil etishga yordam beruvchi pedagogik omillar va shart-sharoitlar	54
<i>Artikova Gulnoza Xasanovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtisodiy tarbiya berishning nazariy-pedagogik asoslari	57
<i>Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna</i>	
Kognitiv lingvistika va konseptologiya masalalari.....	60
<i>Meyliqulova Manzura Abdullayevna</i>	
Developing Law Students' Writing Competence Through the IRAC Method in Legal English Classes: A Comprehensive Study at TSUL.....	63
<i>Noila Mustafojeva</i>	
Tarixiy obidalarning restavratsiya jarayonlarining o'rganilish tarixi	67
<i>Ochilov Davron Bahodir o'g'li</i>	
Oliy ta'limda baholash jarayonini avtomatlashtirishda sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llanishi.....	72
<i>Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Mamadaliyeva Kamolaxon Xayrullo qizi</i>	
Tabiiy yorug'lik va barqaror energiya manbalarini integratsiyalashgan mini home loyihasi.....	76
<i>Djuraboyev Maqsudbek Karimbek o'g'li, Qodirjonov Oyatillo Abdulboqi o'g'li</i>	
Talabalarning tarixiy tafakkurini rivojlantirishda madaniy meros vositalarining pedagogik ahamiyati.....	80
<i>Rajabova Matluba Toshkentboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	83
<i>Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi</i>	
Raqamli kommunikatsiyalarni o'smirlar shaxsiyatining rivojlanishiga ta'siri	86
<i>Shomurotova Nigoraxon Nabijonovna</i>	
Talabalarning chizma geometriya fanini mustaqil bilish faoliyatiga oid kompetensiyalarini "Visio" dasturi vositasida rivojlantirish metodikasi	90
<i>Tashimov Nurlan Erpolatovich</i>	

Shaxslararo munosabatlar – ijtimoiy pedagogik muammo sifatida.....	94
<i>Uralova Muxabbat Sanjar qizi</i>	
O'zbek tili darslarida raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish tajribasi	98
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Психологическая готовность разведенных людей к вступлению в новый брак и приоритеты при выборе партнера.....	101
<i>Саидвалиева Шодия Рихсихужа кизи</i>	
Воспитание любви к прекрасному у дошкольников в развивающей предметно-пространственной среде: теоретико-методический аспект.....	107
<i>Терехова Ольга Евгеньевна, Темирова Барно Кёмхоновна</i>	
Методика формирования наблюдательности у детей 6–7 лет в процессе целенаправленных прогулок-наблюдений.....	111
<i>Терехова Ольга Евгеньевна, Шокиржонова Мохира Илхомжон кизи</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash texnologiyalari	115
<i>Artikbayeva Aziza Abror qizi</i>	
Zamonaviy darslarda guruhlarda ishlash metodikasi	118
<i>Berdiyeva Lobar Norqobulovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faol rivojlantiruvchi muhitni tashkil etishda STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanish.....	120
<i>Esanova Maysara Umirovna</i>	
Logopediyada axborot texnologiyalarini qo'llash metodlari	124
<i>Feruz Yusupova Akildjanovna</i>	
Axborot texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi o'rni va rivojlanish bosqichlari.....	130
<i>Qodirov Farrux Ergash o'g'li, Allanazarova Anora Muxobir qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ilmiy-ijodiy kompetentsiyalarini rivojlantirish	134
<i>Umarov Xusniddin</i>	
Bo'lajak talabalarning individual yondashuv asosida kasbiy-ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirish	138
<i>Arslonova Gulsora Kurbonovna</i>	
Ona tili darslarida til kompetensiyasini kognitiv-semantik yondashuv asosida shakllantirish	142
<i>Mo'minova Go'zalxon G'ulamjanovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy tafakkurini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	147
<i>Maxliyo Turoпова Erkin qizi</i>	
Talabalarning kreativligini musiqiy-nazariy fanlar vositasida oshirish samaradorligi	153
<i>Urinova Sabina Shuxrat qizi</i>	
Imijning ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida talqini	160
<i>Jo'rayeva Sohibjamol Norqobilovna</i>	
Inklyuziv kompetensiya tushunchasining ilmiy-nazariy asoslari	163
<i>Abdubannobova Mahliyo Abdurashid qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari	167
<i>Abdurasulova Dilnoza Abdug'ani qizi</i>	
Muxammas (taxmis) janrining o'zbek she'riyatidagi tarixiy taraqqiyoti va zamonaviy poetik talqinlari	170
<i>Avazova Sitara</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligining asosiy shakllari.....	173
<i>Babayeva Dono Razzakovna, Erkinova Madinabonu Otabek qizi, Xolmatova O'g'lioy Tojiddin qizi</i>	
Yangi taraqqiyot davrida talaba-yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashning ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	177
<i>Botirova Zohida Doniyor qizi</i>	
Logoritmikada sportga asoslangan o'yinlar	180
<i>Dilfuza Ochilova Zayniddinovna</i>	
Jismoniy tarbiyaning o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'siri (Andijon shahridagi Prezident maktabi tajribasi asosida).....	184
<i>Ibragimov Shuhratbek Iminjonovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Bolajak tarbiyachilarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashda integrativ yondashuvning zaruriyati 188 Karimova Feruzaxon Zakirovna
	Effective Techniques of Teaching Foreign Language Classes: a Sample of The 4CS Method 191 Khaitmuratova Zarina Sobirdjanovna
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual imkoniyatlarini tabiat bilan tanishtirish orqali shakllantirish .. 193 Maxmudova Durdona Mirkarimovna
	O'quvchilarning kasbiy ma'naviy dunyoqarashini shakllantirishning pedagogik xususiyatlari 196 Mutallibjonov Ma'rufjon
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni kun tartibini to'g'ri tashkil etish 200 Muxtorova Mohira Ma'rufjon qizi
	Aksiologik yondashuv asosida altruistik ko'nikmalarni shakllantirish jarayonida ijtimoiy faoliyatni amalga oshirish 204 Norboyeva Moxigul Shavkat qizi
	O'smirlarda agressiv xulq-atvorini psixologik o'rganishning o'ziga xos xususiyatlari 207 Norqulova Dildora Shavkat qizi
	Raqamlashtirish jarayonida bo'lajak muhandislarni ishlab chiqarish-texnologik faoliyatiga tayyorlashning dasturiy-metodik ta'minoti 211 Nurov O'tkir Xudoyberdiyevich
	Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etilish 214 O'roqova Zilola Salomovna
	Pedagogika ta'lim yo'nalishi talabalarida amaliy tayyorgarlik tushunchasi va uning mazmun-mohiyati 217 Qaramanov Obid Xudayberdiyevich
	Pedagoglar uchun sun'iy intellekt asosidagi shaxsiylashtirilgan ta'lim imkoniyatlari 221 Qarshiyev Jamshid Murotaliyevich
	Talabalarda psixologik moslashuvchanlikda refleksiya mohiyati va kognitiv qobiliyatni rivojlantirish samaradorligi 226 Ravshanova Nargiza Norboyevna
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida integrallashgan mashg'ulotarni tashkil etish 230 S. Irisova
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida marketing faoliyatini tizimli tashkil etishning nazariy asoslari 233 Sadikova Dilafuz Xusanovna, Qo'chqorova Munisa Anvar qizi
	Maktabgacha yoshdagi bolalarning dialogik nutqini xalq ertaklari asosida rivojlantirish 237 Seitmuratova Venera Jumamuratovna, Abdurafova Muxayyo Xabibullo qizi
	Bolalarni maktabga tayyorlashda psixologik yondashuv 241 Seitmuratova Venera Jumamuratovna, Sanoqulova Gulasal Nurillo qizi
	Sun'iy intellektni tibbiy oliy ta'lim o'quv dasturlarini ishlab chiqishda qo'llash: innovatsion yondashuvlar va tajribalar 246 Toxirova Farida Olimjonovna
	Talabalarni estetik tarbiyalashda milliy xalq o'yinlaridan foydalanish modeli 251 Usarov Murodjon Mamarasul o'g'li
	Xalqaro kimyo olimpiadalariga o'quvchilarni tayyorlashda xalqaro baholash tadqiqotlariga asoslangan kreativ topshiriqlar va fanlararo integratsiyadan foydalanish metodikasi 254 Usmanov Baxtiyor Xabibullayevich
	Xoja (Sayyid Poshshoxoja ibn Abdulvahhobxo'ja) va uning asarlarining o'zbek nasridagi o'рни va ahamiyati 258 Valijonova Mahzunabonu
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvida diversifikatsiya: tizimli yondashuv va rivojlanish strategiyalari 261 Xakimova Sevara Shavkat qizi
	STEAM texnologiyasini nodavlat ta'lim tashkilotlarida ommalashtirishning ijobiy tomonlari 264 Xalokova Maksudaxon Ergashevna, Melnikova Zaynura
	Muhammad Sodiq Qoshg'ariy asarlarida ma'naviy-axloqiy tarbiya nazariyasi 267 Moxira Niyozqulova Nuraliyevna

Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ona tili fanini o'qitish kompetentligini rivojlantirish metodikasi (AQSh tajribasi).....	270
Olimjonova Dilnavoz Maribjon qizi	
Xalqaro baholash dasturlari mohiyati va ahamiyati	274
Vohidova Ibodat Hurmatullayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim-tarbiya jarayonida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv	277
Xujamiyarov Sa'dullo Choriyevich	
Davlat-xususiy sheriklik asosidagi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida jamoatchilik nazorati samaradorligini oshirish mexanizmlarini takomillashtirish.....	281
Xusanova Dilraxon Botiraliyevna	
Talabalarning jismoniy tayyorgarligida suzish mashg'ulotlarining ta'siri	285
Zuxriddin Nasibovich Boboshev	
Bo'lajak o'qituvchilarni milliy-ma'naviy qadryatlar asosida tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari	289
Abdullayev Muxammadimin Egamberdiyevich, Dadabayev Akramjon Askaraliyevich	
Использование чат-ботов в образовательном процессе	294
Мадаминова Наргизахон Жахонгир кизи	
Формирование гендерной культуры детей старшего дошкольного возраста в контексте государственной стратегии Узбекистана	298
Намазбаева Лола Закировна, Тиллабаева Малика Хабибуллаевна	
STEAM технологии в дошкольном образовании	302
Садикова Дилафруз Хусановна	
Системная модель социально-эмоционального обучения в Узбекистане: интеграция подходов, основанных на школьном образовании и партнерстве семьи и школы	307
Санакулова Нигора	

STEAM ТЕХНОЛОГИИ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Садикова Дилафруз Хусановна
(PhD), доцент НПУ имени Низами, Узбекистан

Аннотация: Интеграция науки, технологий, инженерии, искусства и математики (STEAM) в дошкольном образовании становится всё более популярной во многих странах мира. Целью статьи является предоставление комплексного обзора зарубежного опыта применения STEAM-технологий в дошкольном образовании. Статья начинается с краткого обзора теоретических основ STEAM-образования, после чего рассматриваются преимущества обучения по модели STEAM для детей дошкольного возраста.

Далее представлен критический обзор различных образовательных программ, педагогических подходов и технологий, используемых в дошкольном образовании в разных странах мира. Также анализируется опыт применения STEAM-технологий в дошкольном образовании зарубежных стран и Узбекистана. Исследования проводились с использованием современных инновационных, мультимедийных и классических педагогических методов, таких как “мозговой штурм”, “проект” и “проблемная ситуация”. Результаты исследования подчёркивают важность внедрения подобных программ в образовательных организациях для эффективного формирования у детей комплексных навыков, необходимых для успешной адаптации в быстро меняющемся мире. Интегрированные учебные программы в рамках STEAM-подхода объединяют знания и методы различных дисциплин – науки, технологий, инженерии, искусства и математики – для решения сложных проблем и задач. Такие программы обеспечивают целостное обучение, позволяющее детям понимать взаимосвязи между различными областями знаний и применять их в реальных жизненных ситуациях.

Ключевые слова: STEAM-образование, дошкольное образование, образовательные программы, педагогика, технологии, зарубежный опыт, различия между зарубежными странами и Узбекистаном.

Аннотация: Maktabgacha ta'limda fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika yo'nalishlarini birlashtiruvchi STEAM yondashuvini joriy etish bugungi kunda jahonning ko'plab mamlakatlarida tobora ommalashib bormoqda. Ushbu maqolaning maqsadi maktabgacha ta'lim tizimida STEAM texnologiyalarini qo'llash bo'yicha xorijiy tajribani kompleks tahlil qilishdan iborat. Maqolada dastlab STEAM ta'limining nazariy asoslariga qisqacha sharh berilib, keyinchalik ushbu yondashuv asosida tashkil etilgan ta'limning maktabgacha yoshdagi bolalar rivojidadagi afzalliklari yoritiladi. Shundan so'ng dunyo amaliyotida maktabgacha ta'limda qo'llanilayotgan turli o'quv dasturlari, pedagogik yondashuvlar va texnologiyalarning tanqidiy tahlili keltiriladi. Shuningdek, xorijiy davlatlar va O'zbekiston misolida STEAM texnologiyalarini maktabgacha ta'lim jarayoniga tatbiq etish tajribalari ko'rib chiqiladi.

Tadqiqot jarayonida zamonaviy innovatsion, multimediyaviy hamda an'anaviy pedagogik metodlar – “aqliy hujum”, “loyiha metodi” va “muammoli vaziyat” usullaridan foydalanilgan. Tadqiqot natijalari STEAM asosidagi o'quv dasturlarini ta'lim tashkilotlariga joriy etish bolalarda tez o'zgaruvchan jamiyat sharoitida muvaffaqiyatli moslashish uchun zarur bo'lgan kompleks ko'nikmalarni samarali shakllantirishga xizmat qilishini ko'rsatadi. STEAM yondashuvi doirasidagi integratsiyalashgan o'quv dasturlari fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika sohalaridagi bilim hamda metodlarni birlashtirib, murakkab muammolarni hal etishga yo'naltiriladi. Bunday dasturlar bolalarga bilimlararo bog'liqlikni anglash va ularni real hayotiy vaziyatlarda qo'llash imkonini beruvchi yaxlit ta'limni ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: STEAM ta'limi, maktabgacha ta'lim, o'quv dasturlari, pedagogik yondashuvlar, texnologiyalar, xorijiy tajriba, O'zbekiston va xorijiy mamlakatlar tajribasi.

Abstract: The integration of science, technology, engineering, art, and mathematics (STEAM) into preschool education is becoming increasingly popular in many countries around the world. The purpose of this article is to provide a comprehensive overview of international experience in the application of STEAM technologies in preschool education. The article begins with a brief review of the theoretical foundations of STEAM education, followed by a discussion of the benefits of STEAM-based learning for young children. It then presents a critical overview of various curricula, pedagogical approaches, and technologies used in preschool education worldwide. The article also examines the experience of implementing STEAM technologies in preschool education in foreign countries and Uzbekistan.

The results of the study emphasize the importance of introducing such programs in educational institutions in order to effectively develop children's complex skills required for successful adaptation in a rapidly changing world. Integrated curricula within the STEAM approach combine knowledge and methods from different disciplines—science, technology, engineering, art, and mathematics—to solve complex problems and challenges. Such programs provide holistic learning that enables children to understand the relationships between different areas of knowledge and apply them in real-life situations.

Key words: STEAM education, preschool education, curricula, pedagogy, technology, international experience, differences between foreign countries and Uzbekistan.

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы возрос интерес к интеграции STEAM-образования в дошкольное образование (ДО). Интеграция предметов STEAM в ДО основана на убеждении, что маленькие дети являются естественно любознательными обучающимися и обладают потенциалом для формирования прочных фундаментальных навыков в области науки, технологий, инженерии, искусства и математики, которые будут востребованы в будущем. Однако применение STEAM-технологий в ДО пока не является стандартной практикой во многих странах мира и требует дополнительных исследований, а также анализа зарубежного опыта. STEAM-образование представляет собой подход к обучению, интегрирующий науку, технологии, инженерию, искусство и математику. Он способствует развитию творческого и критического мышления, навыков решения проблем и умений работать в коллективе. Данный подход также помогает детям формировать важные социальные навыки, такие как коммуникация, лидерство и сотрудничество.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Многие исследования показывают, что обучение по модели STEAM в ДО может существенно улучшить учебные результаты и повысить уровень вовлечённости детей в образовательный процесс. Оно способствует развитию творческого и критического мышления, которые могут быть полезны в будущей академической и профессиональной деятельности детей. Кроме того, обучение по STEAM помогает формировать важные социальные навыки, включая коммуникацию, лидерство и сотрудничество ^[1]. Различные страны мира используют разные образовательные программы, педагогические подходы и технологии для интеграции STEAM в ДО. Так, в США программа STEM Starters охватывает обучение от детского сада до начальной школы и предоставляет детям возможности для проведения научных экспериментов, освоения основ программирования и конструирования роботов. В Великобритании программа “Early Years STEM” направлена на создание специальной образовательной среды, в которой дети могут исследовать, экспериментировать с материалами и развивать навыки в области науки, технологий, инженерии, искусства и математики. В Японии концепция “Educational Robotics” предполагает использование робототехнических средств для развития у детей младшего возраста навыков решения проблем, программирования и инженерного мышления. В Израиле программа “STEM in Kindergarten” применяет технологии AR/VR для создания интерактивных и увлекательных занятий по науке, технологиям, инженерии, искусству и математике ^[2]. В ряде стран, включая Финляндию, используется инновационный подход к обучению – “phenomenon-based learning”, позволяющий детям изучать STEAM-дисциплины через реальные проекты и практико-ориентированные задачи. В последние годы в мире наблюдается устойчивый рост интереса к использованию STEAM-технологий (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) в образовании, включая дошкольное обучение. Эти технологии объединяют знания из различных областей и способствуют развитию у детей не только навыков решения задач, но и творческого мышления ^[5].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Применение STEAM-технологий в дошкольном образовании обладает рядом существенных преимуществ. Во-первых, они способствуют формированию у детей навыков и умений, необходимых для их будущей профессиональной деятельности в сфере науки, технологий, инженерии, математики и искус-

ства. Во-вторых, использование STEAM-технологий позволяет совершенствовать образовательный процесс, делая его более интересным, наглядным и познавательно насыщенным для детей. Многие зарубежные страны уже внедрили STEAM-технологии в систему дошкольного образования и достигли значительных результатов. Так, в США проект "Code.org" реализует бесплатные занятия по программированию для детей в возрасте от 4 до 9 лет с использованием игровых и интерактивных заданий. В Японии детям предлагается заниматься "визуальным программированием" с помощью специальных конструкторов [3]. В Финляндии проект "Luotsi" применяет STEAM-технологии с целью повышения качества обучения и разработки новых методов работы с детьми младшего возраста. В рамках данного проекта проводятся инновационные тренинги для учителей и воспитателей, использующих STEAM-технологии в дошкольном образовании.

Одним из примеров успешного внедрения STEAM-технологий в дошкольном образовании является проект "RoboMind" в Нидерландах. В рамках данного проекта используется специальная программа, направленная на обучение детей программированию роботов. Дети участвуют в интерактивных играх, в процессе которых осваивают программирование движений роботов и решение логических задач. Кроме того, формируются навыки командной работы и социального взаимодействия [6]. В Австралии проект "MakerKids" предоставляет детям возможность создавать собственные проекты с использованием технологий 3D-печати, электроники, робототехники и других STEAM-направлений. В ходе такой деятельности дети учатся решать проблемные задачи, разрабатывать инновационные продукты и развивать творческие способности [4]. Кроме того, использование STEAM-технологий в дошкольном образовании способствует развитию у детей навыков социальной адаптации и коммуникации. В процессе совместной деятельности дети учатся работать в команде, эффективно общаться и обмениваться идеями, что повышает их уверенность в себе и уровень социального взаимодействия [7]. Одним из ключевых условий успешного внедрения STEAM-технологий в дошкольном образовании является подготовка квалифицированных педагогов и воспитателей. Они должны обладать достаточными знаниями и практическим опытом в области STEAM-технологий для их эффективного применения в образовательной деятельности [6]. Также следует учитывать, что применение STEAM-технологий в дошкольном образовании должно базироваться на индивидуальном подходе к каждому ребёнку с учётом его интересов, способностей и потребностей. Важно не только предоставлять детям доступ к современным технологиям, но и целенаправленно формировать у них понимание способов использования этих технологий для решения различных образовательных и жизненных задач.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Примеры зарубежного опыта показывают, что применение STEAM-технологий в дошкольном образовании даёт высокие результаты. В Японии, например, в дошкольных учреждениях проводятся занятия с использованием роботов, где дети могут создавать собственных роботов, программировать их и управлять ими. Кроме того, в Японии дети изучают основы архитектуры и строительства, используя конструкторы Lego и другие наборы для моделирования [8]. В США дети в дошкольных учреждениях имеют доступ к оборудованию для 3D-печати, электронным компонентам и другим STEAM-технологиям. Они создают собственные игрушки, проектируют и разрабатывают прототипы своих изобретений. Также в США широко используются игровые платформы и приложения, которые помогают детям осваивать науку, технологии, инженерию, искусство и математику в игровой форме. В Швеции дети в дошкольных учреждениях обучаются основам программирования, созданию мультимедийных проектов, работе с электроникой и робототехникой. Использование STEAM-технологий способствует развитию у детей технологических навыков, творческого мышления и социальной адаптации [4].

Говоря об основных отличиях внедрения STEAM-технологий в дошкольном образовании (ДО) зарубежных стран и Узбекистана, следует отметить различия в подходах к их интеграции в образовательный процесс и используемых методах обучения. В зарубежных странах, включая США, Европу и Азию, STEAM-технологии уже длительное время активно применяются в ДО. Здесь разработаны специализированные программы и методики, направленные на формирование у детей устойчивого интереса к науке, технологиям, инженерии, математике и искусству. В дошкольных учреждениях зарубежных стран дети на ранних этапах развития знакомятся с различными аспектами STEAM через игры, проектную деятельность, эксперименты и другие интерактивные методы обучения. Это позволяет им учиться решать проблемы, развивать творческое и критическое мышление, а также совершенствовать коммуникативные навыки [9].

В Узбекистане STEAM-технологии в ДО находятся на начальном этапе внедрения. В настоящее время они преимущественно применяются на уровне высшего образования и в научно-исследова-

тельской деятельности. Несмотря на предпринимаемые усилия по интеграции STEAM-технологий в дошкольное образование, их использование остаётся ограниченным. Как правило, они реализуются в форме дополнительных занятий, а не как часть основной образовательной программы. Кроме того, методы обучения в ДО Узбекистана во многом основаны на традиционных подходах, которые не всегда способствуют формированию устойчивого интереса детей к STEAM-технологиям [7]. Таким образом, ключевое различие между применением STEAM-технологий в ДО зарубежных стран и Узбекистана заключается в масштабе и системности их использования. В зарубежных странах STEAM-технологии широко внедряются в образовательный процесс с раннего возраста с опорой на интерактивные методы обучения, тогда как в Узбекистане данный процесс только формируется и носит ограниченный характер. Вместе с тем в последние годы в Узбекистане предпринимаются шаги по активизации внедрения STEAM-технологий в ДО. Так, в 2020 году Министерство образования Республики Узбекистан подписало соглашение с ЮНЕСКО о развитии STEAM-образования, что может послужить импульсом для расширения данной практики и разработки современных методик обучения. Следует также учитывать, что культурные и исторические особенности зарубежных стран и Узбекистана оказывают влияние на процессы внедрения STEAM-технологий. В условиях Узбекистана целесообразно разрабатывать адаптированные программы и методы обучения, учитывающие национальные традиции и культурный контекст. Например, использование элементов узбекской культуры и истории в проектной деятельности может повысить интерес детей к STEAM-технологиям и усилить их мотивацию к обучению.

В целом, несмотря на существующие различия, значение STEAM-технологий для развития детей в современном мире не вызывает сомнений. Быстро меняющаяся технологическая среда требует от подрастающего поколения способности адаптироваться и эффективно решать новые задачи, а STEAM-подход способствует формированию этих навыков. Важно продолжать научные исследования и разработку новых моделей внедрения STEAM-технологий в ДО с целью повышения качества образования будущих поколений. На основе анализа зарубежного опыта можно выделить следующие основные принципы эффективного STEAM-обучения в ДО: интеграция науки, технологий, инженерии, искусства и математики в единую систему, позволяющую детям осознавать взаимосвязь различных областей знаний; обеспечение занимательного и мотивирующего характера обучения; создание благоприятной образовательной среды, включающей современные технологии, материалы и инструменты; организация групповой работы и общения для развития социальных навыков; реализация индивидуального и дифференцированного педагогического подхода с учётом потребностей каждого ребёнка [6]. Таким образом, использование STEAM-технологий в дошкольном образовании обладает значительным потенциалом для развития навыков и умений, необходимых детям для будущей профессиональной и социальной реализации. Зарубежный опыт подтверждает, что внедрение STEAM-технологий способствует повышению эффективности образовательного процесса. При этом важно учитывать индивидуальные особенности детей и обеспечивать подготовку квалифицированных педагогов и воспитателей для успешной реализации STEAM-подхода в ДО.

Кроме того, применение STEAM-технологий в дошкольном образовании может способствовать формированию у детей ценностей, связанных с экологическим мышлением и устойчивым развитием. Например, дети могут изучать принципы возобновляемых источников энергии и создавать прототипы устройств, работающих на солнечной или ветровой энергии. Использование STEAM-технологий также может содействовать снижению социального неравенства в сфере образования. Одной из актуальных проблем является ограниченный доступ отдельных групп детей к высокотехнологичному оборудованию и программным средствам. Внедрение STEAM-технологий в систему дошкольного образования способно сократить данный разрыв, обеспечив равные возможности доступа к современным знаниям и технологиям для всех детей [8].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение применение STEAM-технологий в дошкольном образовании может способствовать развитию у детей не только технических, но и творческих, социальных и когнитивных навыков. Например, при создании проектов в рамках STEAM-обучения дети учатся работать в команде, развивают способность к принятию решений и решению проблем, совершенствуют навыки коммуникации и лидерства. В целом зарубежный опыт показывает, что применение STEAM-технологий в дошкольном образовании обладает значительным потенциалом для повышения качества образования и развития навыков и умений детей. Однако внедрение данных технологий должно осуществляться с учётом индивидуальных особенностей каждого ребёнка и при поддержке квалифицированных преподавателей и воспитателей, способных организовать эффективное обучение в рамках STEAM-подхода.

Список использованной литературы:

1. Министерство образования Узбекистана. (2020). Узбекистан и ЮНЕСКО будут сотрудничать в области STEAM-образования. URL: <https://mfa.uz/en/press/news/2020/10/23182/>
2. Садикова, Д. Х. (2024). Эксперименты для детей дошкольного возраста с учётом технологий STEAM. Образование, наука и инновационные идеи в мире, 55(2), 26–28.
3. Деде, К. (2017). Образование STEM и STEAM: введение. Политические аспекты поведенческих и мозговых наук, 4(2), 171–178.
4. Херро, Д., и Куигли, К. (2016). Исследование отношений между эффективностью учителя и профессиональным развитием для интеграции технологий в классную комнату. Компьютеры и образование, 102, 90–106.
5. Садикова, Д. Х. (2023). Взаимосвязь международных рейтингов и модели STEAM-образования: пересмотр образовательных подходов. Science and Innovation, 2(Special Issue 13), 301–305.
6. Садикова, Д. Х., & Будаева, О. Р. (2023). Использование STEAM-технологий при организации предметно-развивающей среды в ДОО. Лучшие интеллектуальные исследования, 9(1), 9–13.
7. Садикова, Д. Х., & Калаюова, М. С. (2024, March). Развитие творчества и инженерных способностей STEAM у современных детей. In Proceedings of the International Conference on Modern Science and Scientific Studies (Vol. 3, No. 3, pp. 180–184).
8. Садикова, Д. Х. (2021). Значение информационно-коммуникационных технологий в формировании у студентов профессиональных качеств. Наука и образование сегодня, 5(64), 72–73.
9. Садикова, Дилафруз Хусановна, & Головченко, И. Н. (2023). Роль национальных игрушек и кукол в воспитании детей. Лучшие интеллектуальные исследования, 9(1), 14–21. Retrieved from <http://web-journal.ru/index.php/journal/article/view/1258>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.